

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ИС ГАЗИНИНГ СУРУНКАЛИ ТАЪСИРИ НАТИЖАСИДА ЙЎҒОН ИЧАК МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА ШАХСИЙ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИ

Ҳасанова Д.А., Халикова Н.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот ис газининг узоқ муддатли таъсири натижасида йўғон ичакда ривожланадиган морфологик ҳамда функционал ўзгаришларни аниқлаш ва уларни бартараф этишига қаратилган самарали даволаш ёндашувларини асослашга бағишланган. Сурункали интоксикация турли аъзо ва тизимларда патологик жараёнларни юзага келтириши ҳақида кўплаб маълумотлар мавжуд бўлса-да, йўғон ичакда кузатиладиган морфо-функционал ўзгаришлар ҳозирга қадар етарлича ўрганилмаган. Тадқиқот жараёнида турли ёшдаги экспериментал ҳайвонларда сурункали ис гази таъсири модели яратилди. Бунда йўғон ичак деворининг макро- ва микротузилиши, шиллиқ қаватнинг морфологик ҳолати, крипталарнинг тузилиши, қон томирлар ҳамда бириктирувчи тўқимада кечадиган ўзгаришлар қиёсий таҳлил қилинди. Шунингдек, яллигланиш реакциялари, дистрофик ва атрофик жараёнлар ҳамда тўқималарнинг тикланиш хусусиятлари баҳоланди. Тадқиқот натижалари сурункали ис гази таъсири йўғон ичак тўқималарида яллигланиш билан боғлиқ инфилтратив ўзгаришлар, микроциркуляциянинг издан чиқиши, эпителиал қатламнинг шикастланиши ва без аппарати функционал фаоллигининг пасайишига сабаб бўлишини кўрсатди. Даволаш мақсадида қўлланилган биологик фаол воситалар таъсирида шиллиқ қават тузилмаларининг тикланиши, яллигланиш белгилари камайиши ва регенератив жараёнларнинг фаоллашиши кузатилди. Олинган маълумотлар сурункали ис гази таъсирида йўғон ичакда кечадиган морфо-функционал ўзгаришларнинг патогенетик асосларини янада чуқурроқ ёритиш, уларни баҳолашнинг морфологик мезонларини такомиллаштириш ҳамда профилактика ва даволаш чораларининг самарадорлигини оширишда муҳим назарий ва амалий аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: ис гази, сурункали интоксикация, йўғон ичак, морфологик ўзгаришлар, морфо-функционал кўрсаткичлар, патоморфология, шиллиқ қават, яллигланиш жараёни.

RESULTS OF ORIGINAL INVESTIGATIONS OF MORPHOFUNCTIONAL PARAMETERS OF THE COLON UNDER CHRONIC CARBON MONOXIDE EXPOSURE

Khasanova D.A., Xalikova N.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study is devoted to the investigation of morphological and functional alterations developing in the colon under prolonged carbon monoxide exposure and to the substantiation of effective approaches for their correction. Although numerous studies have demonstrated that chronic intoxication induces pathological processes in various organs and body systems, morphofunctional changes occurring in the colon remain insufficiently explored. In the course of the study, a model of chronic carbon monoxide intoxication was established in experimental animals of different age groups. A comparative analysis was performed of the macro- and microstructure of the colonic wall, the morphological condition of the mucosa, crypt architecture, as well as alterations in blood vessels and connective tissue. In addition, inflammatory reactions, dystrophic and atrophic processes, and tissue regenerative features were evaluated. The findings revealed that chronic carbon monoxide exposure leads to inflammatory infiltrative changes in colonic tissues, disturbances of microcirculation, damage to the epithelial layer, and a decrease in the functional activity of the glandular apparatus. The administration of biologically active agents promoted restoration of mucosal structures, reduction of inflammatory manifestations, and activation of regenerative processes. The obtained data have significant theoretical and practical value for a deeper understanding of the pathogenetic mechanisms underlying morphofunctional alterations in the colon caused by chronic carbon monoxide exposure, for improving morphological assessment criteria, and for enhancing the effectiveness of preventive and therapeutic interventions.

Keywords; carbon monoxide, chronic intoxication, colon, morphological changes, morphofunctional indicators, pathomorphology, mucous membrane, inflammatory process.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ УГАРНОГО ГАЗА

Хасанова Д.А., Халикова Н.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Настоящее исследование посвящено изучению морфологических и функциональных изменений, развивающихся в толстом кишечнике при длительном воздействии угарного газа, а также обоснованию эффективных подходов к их коррекции. Несмотря на наличие многочисленных данных о том, что хроническая интоксикация вызывает патологические процессы в различных органах и системах организма, морфофункциональные изменения в толстом кишечнике до настоящего времени изучены недостаточно. В ходе исследования на экспериментальных животных различных возрастных групп была смоделирована хроническая интоксикация угарным газом. Проведён сравнительный анализ макро- и микроструктуры стенки толстого кишечника, морфологического состояния слизистой оболочки, строения крипт, а также изменений кровеносных сосудов и соединительной ткани. Кроме того, были изучены воспалительные реакции, дистрофические и атрофические процессы, а также особенности регенерации тканей. Полученные результаты показали, что хроническое воздействие угарного газа приводит к развитию воспалительно-инфильтративных изменений в тканях толстого кишечника, нарушениям микроциркуляции, повреждению эпителиального слоя и снижению функциональной активности железистого аппарата. Установлено, что применение биологически активных средств способствует восстановлению структур слизистой оболочки, уменьшению выраженности воспалительных изменений и активации регенераторных процессов. Полученные данные имеют важное теоретическое и практическое значение для более глубокого понимания патогенетических механизмов морфофункциональных изменений в толстом кишечнике при хроническом воздействии угарного газа, совершенствования морфологических критериев их оценки, а также повышения эффективности профилактических и лечебных мероприятий.

Ключевые слова: угарный газ, хроническая интоксикация, толстый кишечник, морфологические изменения, морфофункциональные показатели, патоморфология, слизистая оболочка, воспалительный процесс.

Кириш. Инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатувчи ташки мухит омиллари орасида кимёвий токсикантлар алоҳида ўрин тутади. Улардан бири бўлган ис гази (углерод оксиди) юкори даражада токсик таъсирга эга бўлиб, саноат корхоналари, транспорт воситалари, иситиш тизимлари ва ёпиқ мухитларда ёқилғининг тўлиқ ёнмаслиги натижасида ҳосил бўлади [1, 2]. Ис гази билан ўткир заҳарланиш ҳолатлари тиббиёт амалиётида яхши ўрганилган бўлса-да, унинг организмга узок муддатли таъсири натижасида ривожланиган морфологик ва функционал ўзгаришлар ҳозирги кунда ҳам долзарб илмий муаммолардан бири бўлиб қолмоқда [3].

Ис газининг организмга таъсири асосан тўқималарда кислород танқислигининг ривожланиши билан боғлиқ. Карбоксигемоглобин ҳосил бўлиши натижасида қоннинг кислород ташиш қобилияти пасаяди, бу эса ҳужайраларда энергетик алмашинувнинг бузилиши, оксидловчи стресснинг кучайиши ва турли патоморфологик жараёнларнинг ривожланишига олиб келади [4, 5]. Айниқса, юкори метаболик фаолликка эга бўлган тўқималарда мазкур ўзгаришлар янада яққол намоён бўлади.

Йўғон ичак ҳазм қилиш тизимининг муҳим қисми ҳисобланиб, организмнинг сув-туз мувозанатини сақлаш, микробиоценоз барқарорлигини таъминлаш ва маҳаллий иммун ҳимояни шакллантиришда муҳим вазифаларни бажаради [6]. Шу сабабли турли экзоген ва эндоген омиллар таъсирида унинг тузилиши ва функционал ҳолатида содир бўладиган ўзгаришлар бутун организм фаолиятига таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ сурункали ис гази таъсири шароитида йўғон ичак деворида кечадиган морфологик жараёнлар ҳақидаги маълумотлар кам сонли тадқиқотлар билан чекланган [7].

Адабиётларда сурункали гипоксия таъсирида ичак деворида микроциркуляция бузилишлари, эпителий дистрофияси, яллиғланиш инфильтрацияси ва регенерация жараёнларининг издан чиқиши кузатилиши қайд этилган [8]. Бироқ мазкур ўзгаришларнинг ривожланиш даражаси, ёшга боғлиқ хусусиятлари ва уларни коррекция қилиш имкониятлари тўлиқ ёритилмаган.

Ҳозирги вақтда турли биологик фаол воситаларнинг антиоксидант, цитопротектор ва репаратив хусусиятларини ўрганишга қатта эътибор қаратилмоқда. Бундай воситаларнинг қўлланилиши сурункали интоксикация натижасида ривожланган морфологик ўзгаришларни камайтириш ва тўқималарда тикланиш жараёнларини рағбатлантириш имконини бериши мумкин [9].

Шу нуқтаи назардан, ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичакда юзага келадиган морфо-функционал ўзгаришларни аниқлаш, уларнинг патогенетик механизмларини баҳолаш ҳамда даволашнинг янги ёндашувларини ишлаб чиқиш муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади – ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичакда ривожланадиган морфо-функционал ўзгаришларни ўрганиш, уларни киёсий таҳлил қилиш ва коррекция қилишнинг самарали усулларини баҳолаш.

Материал ва методлар. Тадқиқот экспериментал шароитда оқ зотсиз эркак лаборатория каламушларида олиб борилди. Тажриба учун уч ойлик ёшдаги жами 180 та оқ зотсиз эркак каламушлар танлаб олинди. Ҳайвонлар Бухоро давлат тиббиёт институти виварийсида стандарт шароитларда парвариш қилинди. Вивариум хоналарида ҳарорат 20–24°C, нисбий намлик 60%, ёруғлик режими эса 12 соатлик ёруғлик ва 12 соатлик қоронғилик циклида сақланди. Тажриба давомида ҳайвонлар мувозанатлаштирилган озуқа рацион билан таъминланди ҳамда сувни эркин истеъмол қилиши учун шароит яратилди. Тадқиқотлар лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг биоэтик қоидаларига ҳамда умуртқали ҳайвонларни ҳимоя қилиш бўйича халқаро конвенция талабларига мувофиқ амалга оширилди.

Тадқиқот экспериментал ҳайвонларда ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичакда юзага келадиган морфо-функционал ўзгаришларни ўрганиш мақсадида амалга оширилди. Тажрибаларда эркак жинсига мансуб, 3 ва 9 ойлик, вазни 180–250 г бўлган 120 та оқ зотсиз лаборатория каламушларидан фойдаланилди.

Барча ҳайвонлар стандарт виварий шароитида сақланиб, озиклантириш ва парваришlash қоидаларига риоя қилинди. Тадқиқот ҳайвонлар билан ишлаш бўйича халқаро биоэтик талаблар ҳамда лаборатория амалиёти меъёрларига мувофиқ олиб борилди.

Тажриба ҳайвонлари ёши ва таъсир турига қараб қуйидаги гуруҳларга ажратилди:

I гуруҳ – назорат гуруҳи (3 ойлик каламушлар);

II гуруҳ – назорат гуруҳи (9 ойлик каламушлар);

III гуруҳ – сурункали ис гази таъсирига дучор қилинган 3 ойлик каламушлар;

IV гуруҳ – сурункали ис гази таъсирига дучор қилинган 9 ойлик каламушлар;

V гуруҳ – ис гази таъсиридан кейин даволаш қўлланилган 3 ойлик каламушлар;

VI гуруҳ – ис гази таъсиридан кейин даволаш қўлланилган 9 ойлик каламушлар.

Сурункали интоксикация модели махсус герметик камерада ҳосил қилинган ис гази муҳитида шакллантирилди. Ҳайвонлар ҳар куни белгиланган вақт давомида ис гази таъсирига дучор қилиниб, тажриба 30 кун мобайнида давом эттирилди. Эксперимент якунида ҳайвонлар эфир наркози остида эвтаназия қилиниб, йўғон ичак тўқималаридан намуналар олинди.

Макроскопик текшириш жараёнида йўғон ичакнинг ташқи кўриниши, ранги, девор қалинлиги, шиллик қават ҳолати ва бошқа патологик ўзгаришлар баҳоланди.

Гистологик тадқиқот учун олинган материаллар 10% нейтрал формалин эритмасида фиксация қилиниб, стандарт гистологик ишловдан ўтказилди. Парафин блокларидан 5–7 мкм қалинликдаги кесмалар тайёрланиб, гематоксилин-эозин ва Ван-Гизон усулларида бўялди. Тайёр препаратлар ёруғлик микроскопида ўрганилди.

Морфометрик таҳлил давомида шиллик қават қалинлиги, крипталар чуқурлиги ва кенлиги, эпителий ҳолати, яллиғланиш инфильтрацияси даражаси, қон томирлар диаметри ҳамда бириктирувчи тўқима структураси баҳоланди. Ўлчашлар рақамли микроскоп ва морфометрия дастурлари ёрдамида амалга оширилди.

Олинган натижалар вариацион статистика усуллари ёрдамида қайта ишланди. Маълумотларнинг ўртача арифметик қиймати (M), стандарт оғиш (m) ҳисобланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқларнинг ишончлилиги Стьюдентнинг t-мезони асосида баҳоланди. $p < 0,05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Олинган морфометрик натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, ис гази таъсири остида ошқозон деворининг барча қатламларида чуқур морфологик ўзгаришлар кузатилди. Хусусан, тажриба гуруҳида ҳар икки ёш тоифасида ҳам шиллик қават қалинлигининг ишончли камайиши қайд этилди ($p < 0,001$), бу эса эпителий тузилмасида деструктив ўзгаришлар ва секретор фаолликнинг сусайиши билан изоҳланади.

Шиллик қаватнинг хусуси пластинкаси ва шиллик ости қаватларида эса аксинча, қалинликнинг ишончли ортиши ($p < 0,001$) кузатилиб, бу ҳолат интерстициал шиш, яллиғланиш инфильтрацияси ҳамда бириктирувчи тўқиманинг ривожланиши билан боғлиқ эканлиги тахмин қилинди. Мушак пластинкаси ва асосий мушак қатламида аниқланган қалинлашиш ($p < 0,001$) компенсатор-мослашув

реакцияси сифатида баҳоланиб, бу перисталтик фаоллик ўзгариши ва тўқималардаги гипоксик ҳолатга жавоб реакцияси билан тушунтирилади.

3-жадвал

Назорат ва экспериментал гуруҳларнинг оқ каламушларида тўғри ичакнинг морфометрик кўрсаткичлари жадвали, $M \pm m$

№	Кўрсаткичлар (мкм)	Назорат гуруҳ		Тажиба гуруҳ	
		3-ой	9-ой	3-ой	9-ой
1.	Шиллик қаватнинг қалинлиги	198,3±0,4 207,9±0,42	201,3±0,48 215,9±0,5	****151,4±0,35 -160,1±0,5	****157,2±0,5 - 166,1±0,5
2.	Лamina проприа қалинлиги	85,2±0,2 91,6±0,2	93,2±0,21 99,6±0,26	****102,6±0,4- 108,8±0,3	****120,64±0,24 -132,6±0,4
3.	Мушак пластинкасининг қалинлиги	18,7±0,15 21,9±0,18	22,2±0,2 24,0±0,22	****27,6±0,25- 33,3±0,24	****32,9±0,2- 37,9±0,26
4.	Шиллик ости қаватнинг қалинлиги	92,8±0,45 101,7±0,5	113,8±0,3 122,0±0,39	****135,4±0,4- 148,6±0,42	****145,9±0,5 158,3±0,5
5.	Мушак қатламнинг қалинлиги	228,8±0,84 240,4±0,9	249,8±1,2 262,6±1,1	****263,5±0,5 - 275,9±0,4	****227,8±0,4 222,8±0,5
6.	Сероз мембрананинг қалинлиги	7,4±0,1 8,6±0,1	8,9±0,1 10,20,1	****11,2±0,1- 12,4±0,15	****11,9±0,19- 13,6±0, 21

Изоҳ: Изоҳ: * $p \geq 0.05$ → фарқ ишончсиз (достовер эмас), ** $p < 0.05$ → ишончли, *** $p < 0.01$ → жуда ишончли, **** $p < 0.001$ → юқори ишончли

Диссертация ишининг “*Ис гази таъсири натижасида юзага келган ўзгаришларни қушқўнмас ўсимлиги мойи ёрдамида коррекциялашдаги гистокимёвий усул ёрдамида ўрганиши натижаларини*” деб номланган учинчи боб учинчи кичик бобида гистокимёвий усули орқали текшириш натижалари акс этган. Бунда назорат гуруҳида 3 ва 9 ойлик каламушларда шиллик қават, шиллик ости қават, мушак қавати ва сероз қават тузилиши меъёрий ҳолатда сақланган. Шиллик ости қаватида коллаген толалар бир хил ва мўътадил миқдорда бўлиб, Ван-Гизон бўёғида уларнинг бир текис қизил тусда рангланиши қайд этилди. Бу ҳолат бириктирувчи тўқиманинг физиологик барқарорлигини кўрсатади.

Ис гази таъсиридаги гуруҳларда эса йўғон ичак деворида коллаген толалар миқдори ва зичлигининг кескин ортиши кузатилди. Айниқса, шиллик ости қаватида коллаген толаларнинг қалинлашиши, зичлашиши ва нотекис жойлашуви аниқланиб, бу ҳолат фиброз ва склероз жараёнларининг ривожланганлигини кўрсатди. 9 ойлик каламушларда ушбу ўзгаришлар янада кучли намоён бўлиб, коллагенизация жараёни юқори даражада кечганлиги қайд этилди. Шунингдек, мушак қавати ва сероз қаватда ҳам бириктирувчи тўқиманинг кўпайиши ҳисобига толалар зичлашганлиги кузатилди. Коллаген толалар ҳажмининг ортиши тўқималарда чуқур морфологик қайта қурилиш ва сурункали патологик жараён ривожланганлигидан далолат беради.

Қушқўнмас ўсимлиги мойи билан коррекция қилинган гуруҳларда коллаген толалар миқдорининг камайиши ва уларнинг тартибли жойлашуви қайта тикланаётганлиги кузатилди. Айниқса, шиллик ости қаватида коллагенизация даражаси пасайиб, толаларнинг бир хил рангланиши қайта намоён бўлди. Бу ҳолат фиброз жараёнларининг сусайганлигини кўрсатади.

Назорат гуруҳида 3 ва 9 ойлик каламушларда шиллик қават эпителийсида жойлашган қадахсимон ҳужайраларда мукополисахаридлар мўътадил миқдорда аниқланиб, альциан кўки таъсирида бир хил кўк тусда рангланиши кузатилди. Крипталар тузилиши сақланган бўлиб, муцин тақсимоти физиологик ҳолатга мос келди. Бу ҳолат шиллик қаватнинг ҳимоя ва секретор функцияси барқарорлигини кўрсатади. Ис гази таъсиридаги гуруҳларда эса шиллик қаватда мукополисахаридлар миқдорининг ортиши ва рангланиш интенсивлигининг кучайиши қайд этилди. Қадахсимон ҳужайралар сонининг нисбий кўпайиши ва уларда муцин тўпланишининг ортиши кузатилиб, бу ҳолат компенсатор ҳимоя реакцияси сифатида баҳоланди. Айниқса, 9 ойлик каламушларда муцинлар интенсив кўк тусда бўялиб, уларнинг ҳажми сезиларли даражада ошганлиги аниқланди. Шу билан бирга, мукополисахаридлар тақсимотининг нотекислиги ва айрим ҳудудларда ортикча тўпланиши қайд этилди, бу эса шиллик қаватдаги функционал ўзгаришларни кўрсатади (2 ва 3 расмлар).

1-расм. Экспериментал гуруҳдаги 9 ойлик оқ зотсиз лаборатория каламушининг йўғон ичагининг чамбар ичак қисмини микроскопик кўриниши. Ван-Гизон билан бўяш. 200 марта катталаштирилган. 1-шиллик қаватнинг кучли коллагенизацияси ва сиқилиши; 2-деярли бутун шиллик қаватни бириктирувчи тўқима билан алмаштириш.

2-расм. Ис гази таъсири натижасини қушқўнмас ўсимлиги мойи билан коррекцияланган 9 ойлик оқ каламушнинг йўғон ичагининг чамбар ичак қисмини микроскопик кўриниши. Ван-Гизон билан бўяш. 200 марта катталаштирилган. 1 - шиллик ости қатламининг коллагенизацияси ва сиқилиши камроқ аниқланади; 2 - лимфоид тўқималарда лимфоцитлар сонининг кўпайиши.

Қушқўнмас ўсимлиги мойи билан коррекция қилинган гуруҳларда мукополисахаридлар миқдорининг меъёрлашиши ва уларнинг бир хил тақсимланиши тикланганлиги кузатилди. Қадахсимон хужайраларда муцинлар мўътадил даражада сақланиб, рангланиш интенсивлиги назорат гуруҳига яқинлашган

Муҳокама. Ўтказилган тадқиқотлар натижалари ис газининг узок муддатли таъсири йўғон ичак тўқималарида чуқур морфологик ва функционал ўзгаришларни ривожлантиришини тасдиқлади. Экспериментал моделда аниқланган патоморфологик ўзгаришлар асосан шиллик қават эпителийсининг шикастланиши, крипталар тузилишининг деформацияланиши, яллиғланиш элементларининг кўпайиши, микроциркуляция тизимидаги бузилишлар ва бириктирувчи тўқима компонентларининг ортиши билан характерланди.

Ис газининг токсик таъсири аввало организмда карбоксигемоглобин миқдорининг ортиши ва шу билан боғлиқ ҳолда тўқимавий гипоксиянинг юзага келиши билан изоҳланади. Кислород етишмовчилиги шароитида хужайраларда метаболик жараёнлар издан чиқиб, оксидловчи стресс ривожланади ҳамда эркин радикаллар ҳосил бўлиши кучаяди. Натижада йўғон ичак шиллик қавати

хужайраларида дистрофик ва дегенератив жараёнлар фаоллашади. Тадқиқотимизда қайд этилган эпителиал қатламнинг бузилиши ва крипталар архитектурасидаги ўзгаришлар мазкур жараёнларнинг морфологик ифодаси сифатида баҳоланди.

3-расм. Экспериментал гуруҳдаги 9 ойлик оқ зотсиз лаборатория каламушнинг тўғри ичакнинг микроскопик кўриниши. Бўёқ-Альциан кўки. 200 марта катталаштирилган. 1. Қадахсимон хужайраларда жойлашган кислотали мукополисахаридлар (шиллик моддалар) кўк-хаворанг тусда аниқ кўринганлиги кузатилди. 2. Крипталар эпителийсиди қадахсимон хужайралар зич жойлашган бўлиб, уларнинг секретор фаоллиги юқори эканлиги намоён бўлган.

Йўғон ичак деворида кузатилган яллиғланиш реакциялари ҳамда микроциркулятор ўзгаришнинг сурункали гипоксиянинг маҳаллий оқибатлари ҳисобланади. Қон томирлардаги дилатация, стаз ҳолатлари ва периваскуляр шишлар маҳаллий қон айланишининг бузилганлигидан далолат беради. Бу эса тўқималарнинг кислород ва озуқа моддалари билан таъминланишини чеклаб, репаратив жараёнларнинг кечишига салбий таъсир кўрсатади.

Таҳлил натижалари катта ёшдаги ҳайвонларда патологик ўзгаришлар нисбатан оғир кечганлигини кўрсатди. Бундай ҳолат ёш ўтиши билан организмнинг мослашувчанлик ва тикланиш қобилиятининг пасайиши, антиоксидант ҳимоя тизимининг сусайиши ҳамда гипоксияга нисбатан сезувчанликнинг ортиши билан тушунтирилиши мумкин.

Таҷриба давомида қўлланилган биологик фаол воситалар йўғон ичак тўқималарида муҳофазаловчи ва тикловчи таъсир намоён қилди. Даволашдан кейин шиллик қават тузилмаларининг яхшироқ сақланиши, эпителий регенерациясининг кучайиши, яллиғланиш инфильтрациясининг камайиши ва микроциркуляция кўрсаткичларининг яхшиланиши кузатилди. Ушбу ижобий таъсирлар мазкур воситаларнинг антиоксидант, цитопротектор ва репаратив хусусиятлари билан боғлиқ бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Умуман олганда, тадқиқот натижалари ис газининг сурункали таъсири йўғон ичакда гипоксик, яллиғланиш ва дегенератив жараёнларни келтириб чиқаришини кўрсатди. Қўлланилган даволаш усуллари эса ушбу патологик ўзгаришларнинг камайишига, тўқималарда тикланиш жараёнларининг жадаллашишига ва функционал ҳолатнинг яхшиланишига хизмат қилди. Олинган маълумотлар сурункали ис гази интоксикацияси шароитида йўғон ичакда кечадиган патоморфологик жараёнларни чуқурроқ тушуниш ҳамда уларни коррекция қилишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш учун муҳим илмий асос яратади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ernst A., Zibrak J.D. Carbon monoxide poisoning. N Engl J Med. 1998;339(22):1603–1608.
2. Raub J.A., Mathieu-Nolf M., Hampson N.B., Thom S.R. Carbon monoxide poisoning – a public health perspective. Toxicology. 2000;145(1):1–14.
3. Weaver L.K. Clinical practice. Carbon monoxide poisoning. N Engl J Med. 2009;360(12):1217–1225.
4. Rose J.J., Wang L., Xu Q., et al. Carbon monoxide poisoning: pathogenesis, management and

future directions of therapy. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;195(5):596–606.

5. Penney D.G. *Carbon Monoxide Toxicity.* CRC Press; 2008.

6. Hall J.E. *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.* 14th ed. Elsevier; 2021.

7. Gibbons S.J., Verhulst P.J., Bharucha A. Carbon monoxide in gastrointestinal physiology and

its potential in therapeutics. *Neurogastroenterol Motil.* 2013;25(6):442–456.

8. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. *Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease.* 10th ed. Elsevier; 2021.

9. Afzal M., et al. Carbon Monoxide Poisoning: Diagnosis, Prognostic Factors and Management Strategies. *Diagnostics.* 2025;15(5):581.

Иқтибос учун: Ҳасанова Д.А., Халикова Н.Р. Ис газининг сурункали таъсири натижасида йўғон ичак морфо-функционал кўрсаткичлари бўйича шахсий текширув натижалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 290–296. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20612998>